

BOLALAR MUSIQA VA SAN'AT MAKTABI O'QUVCHILARINI SKRIPKA CHOLG'USIDA IJROCHILIK TEXNIKASINI RIVOJLANTIRISH

Karimova Lolaxon Askarjon kizi
Namangan Davlat Pedagogika Instituti
Musiq ta'limi va san'at yo'nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada skripka cholg'usini o'qitishning zamonaviy usullari va ijrochilik texnikalari va o'tmishdagi yutuqlar tajribasi o'rtasidagi farq haqida gap olib boriladi. Shuningdek, bolalar musiqa va san'at maktablarida zamonaviy ta'lim tizimining tamoyillari aniqlandi.

Kalit so'zlar: o'qitish, skripka, usul, texnika, musiqa va san'at maktabi.

Annotation: This article deals with the modern methods of teaching the violin and the difference between performance techniques and the experience of past achievements. Also, the principles of the modern educational system in children's music and art schools were identified.

Keywords: teaching, violin, method, technique, school of music and art.

Аннотация: В данной статье идёт речь об отличии современных методов и техник обучения игре на скрипке от опыта прошлых достижений в этой сфере. Также выявлены принципы современной системы образования в детских музыкальных школах.

Ключевые слова: обучение, скрипка, метод, техника, школа музыки и искусства.

Skripka cholgʻusini oʻrganish turli xil muammolar va cheklovlar bilan bogʻliq. Oʻqituvchining eng katta yutugʻi bolaga individual yondashish yoʻlini topish, uni musiqaga qiziqtirish qobiliyati va shu bilan birga asbob bilan ishlashni (birinchi darslardan) toʻgʻri oʻrganish vazifasidir.

Ilgari, skripkachi texnikasining rivojlanishi chap va oʻng qoʻllar uchun juda koʻp miqdordagi mashqlarni qoʻllash usuli edi. Genkel, Shevchik va boshqalarning mashhur toʻplamlarini eslash kifoya.¹ Ularning cheksiz va mexanik takrorlanishi nafaqat musiqiy tuygʻuni susaytiribgina qolmay, balki texnik rivojlanishga katta foyda keltirmadi, chunki bu mashqni bajarishga ongli munosabatni amalga oshirdi, u yoki bu oʻyin texnikasining mohiyatini aniq va ishonchli tushuntirish yoʻq edi.

Zamonaviy oʻqitish amaliyoti va ushbu sohadagi oʻtmishdagi yutuqlar tajribasi oʻrtasidagi asosiy farq skripka cholgʻusini oʻrgatishda kompleks yondashuv bilan foydalanish. Bu oʻquvchining badiiy, adabiy, jismoniy va, albatta, bolaning musiqiy rivojlanishi kabi turli xil fazilatlar va xususiyatlarning bir vaqtning oʻzida rivojlanishini anglatadi. Hozirgi vaqtda bolani asbobni toʻgʻri ushlab turishga va undan kerakli tovushlarni chiqarishga oʻrgatish aqlga sigʻmaydi.

Zamonaviy estetika va pedagogikaning maqsadi bolaga musiqani his qilishni oʻrgatishda, uning adabiyot (sheʼrlarni tanlash va oʻqish, qoʻshiqlar yozish va h.k.), rasm (ohang chizish, maʼlum bir musiqa uchun rasmlarni tanlash) va raqs (oʻquvchining plastik va badiiy fazilatlarini rivojlantirish) bilan aloqasini oʻrnatishdir.

Bugungi kunda skripka sinflariga turli darajadagi umumiy va musiqiy qobiliyatlarga ega bolalar keladi. Shu sababli, ularning tarbiyasi bir vaqtning oʻzida

¹ Berlyanchik M. M. boshlangʻich skripkachini tarbiyalash asoslari: fikrlash. Texnologiya. Ijodkorlik: darslik. Spb.: "Lan" nashriyoti, 2000.

bir nechta maqsadlarni ko'zlashi kerak. Ularning asosiylari, bizning fikrimizcha, quyidagilar:

- 1) musiqaga qiziqishni va tanlangan ijro asbobga bo'lgan muhabbatni uyg'otish;
- 2) mashg'ulotlar paytida e'tiborni jamlash qobiliyatini tarbiyalash;
- 3) musiqiy fikrlashning asosi sifatida eshitish tushunchalarini shakllantirish;
- 4) mushak-motor madaniyati va o'yin ko'nikmalarini rivojlantirish.

Yangi kelgan o'quvchini skripkaga o'rgatishni har tomonlama tarbiyalashning samarali usuli, uning musiqiy va skripka tafakkurini rivojlantirishning muhim omili transpozitsiya bilan chambarchas bog'liq bo'lgan pozitsiyalar bilan erta tanishishdir. Bunga bolalar ijodiyoti ham katta yordam beradi. Bolalar bajonidil qo'shiqlar yozishni davom ettirmoqdalar. Pozitsiyalarda ijro etish vaqtida hosil bo'lgan tetraxordlar va intervallardan foydalanish. Ular qo'shiq matnlarini ixtiro qiladilar yoki mashhurlaridan foydalanadilar.

Ilgari, skripka chalishni boshlashdan oldin ham, ikki tovush orasidagi eng yaqin va kengroq masofa sifatida yarim ohang va ohang tushunchalari kiritilardi. Bu qo'shiq aytish paytida ham, barmoqlaringizni fretboardga joylashtirganda ham sodir bo'ladi.

Bola barmoqlarini qo'yishni o'rganishi bilanoq, u pozitsiyalarni o'zgartirib, tirsak qo'shilishida skripkasiz harakatlarni o'zlashtira boshlaydi. Shu bilan birga, bolalar, albatta, barmoqlarning yig'ilishini kuzatadilar va o'zlarini aqliy ravishda tarqatadilar. Keyin asosiy tetraxord LA va RE torlarida birinchi holatda o'zlashtiriladi. Uning o'zlashtirilishidan oldin uning asosida tuzilgan pesalar va etyudlarni solfedjlash va transponatsiya qilish kerak. Shunday qilib, skripka

chalishni boshlash uchun bola ichki quloq bilan aynan nimani ijro etishini yaxshi tasavvur qiladi.

Keyingi bosqich chap qo'lni bo'yin bo'ylab siljitish, so'ngra qo'lni beshinchi pozitsiyaga o'tkazish o'zlashtiriladi - bularning barchasini o'quvchi uchun qulay bo'lgan tilda, qo'shiqlar va she'rlar yordamida o'rganish tavsiya etiladi.

Qo'lning bo'yin bo'ylab harakatlanishi bilan tanishib chiqib, o'quvchi asosiy tetraaxordni uchinchi holatga o'tkazadi. Ilgari birinchi pozitsiyada o'zlashtirildi. Shu bilan birga, unga pozitsiya qanchalik baland bo'lsa, barmoqlarini tashlash kerakligi haqida xabar beriladi. Bu vaqtga kelib, bola "interval" tushunchasi bilan allaqachon tanish, u katta va kichik soniyalarning aniq intervallarini biladi.

Dastlab, o'quvchi chimchilab o'ynaydi. Shu bilan birga, albatta, uning o'ng qo'li ustida ish olib boriladi.

Bunday usullardan foydalanish tajribasi shuni ko'rsatadiki, pozitsiyalarga erta kiritish eshitish qobiliyatini faollashtirish va ijodiy qobiliyatlarni tarbiyalash bilan birgalikda yosh skripkachining rivojlanishida bir qator afzalliklarni beradi. Birinchidan, mavhum fikrlashning old shartlari rivojlanadi hamda musiqiy o'yinlarni umumlashtirish qobiliyati shakllanadi.

Shunday qilib, hozirda bolalarni skripka chalishni o'rgatishning eng muvaffaqiyatli tizimini topish uchun juda muvaffaqiyatli qidiruvlar olib borilmoqda. Yuqoridagilarni umumlashtirib, zamonaviy ta'lim tizimining asosiy tamoyillarini ta'kidlab o'tamiz:

- aniq xususiyatlar, moyilliklar va qobiliyatlarni rivojlantirishga ta'limni qo'llab-quvvatlash tamoyili;
- boshlang'ich skripkachini kasbiy mahorat talablarining yuqori darajasida o'qitish tamoyili;

- birgalikda ishlab chiqarish faoliyati tamoyili.
- o'zgaruvchanlik tamoyili skripka va ijro mahorati asoslarini rivojlantirish uchun tizimli nazariyaning juda muhim tamonidir.
- boshlang'ich skripkachining ta'limotidagi uzluksizlik tamoyili avvalgi tamoyillar kabi ko'p ma'noga ega.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Auer L. S. mening skripka maktabim. Skripka klassikasi asarlarining talqini. M., 1965 yil.
2. Berlyanchik M. M. boshlang'ich skripkachini tarbiyalash asoslari: fikrlash. Texnologiy. Ijodkorlik: darslik. Spb.: "Lan" nashriyoti, 2000.